

**AFG’ONISTON VA MARKAZIY OSIYO MUNOSABATLARIDA QO’SHTEPA
KANALI**

Suvonov Ozodbek

JIDU, “Xalqaro iqtisodiyot va menejment” fakulteti 1- bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10805046>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Transchegaraviy Amudaryo suvidan foydalanishda Qo’shtepa kanalining qurilishi keltirib chiqarishi mumkin bo’lgan muammolar, ushbu muammolarni keltirib chiqaradigan sabablari, Markaziy Osiyo davlatlaring bunga tutgan strategiyalari va munosabatlari, kanal qurilishidan ko’zlangan maqsad va vazifalar, shuningdek bunga bo’layotgan qarshiliklar va kiritilayotgan cheklovlar kabi bir qator masalalar haqida so’z boradi.*

***Kalit so’zlar:** transchegaraviy daryolar, Qo’shtepa kanali, Amudaryo, Afg’oniston, O’zbekiston, AQSH, Tolibon, BMT, texnik gidroinshoot, Turkmaniston, Tojikiston, Qobul, ISHID-Xuroson, Eron, Hilmand daryosi, sizot suvlar.*

Dunyo miqyosida sodir bo’layotgan global iqlim o’zgarishi so’nggi yillarga kelib bir qancha muammolarni keltirib chiqarmoqda. Suv havzalaridagi miqdor yildan yilga kamayishini oqibatida suv miqdori so’nggi 10 yil ichida 5 foiz miqdorida kamayishi ortidan, o’rtacha 20 yillik ko’rsatkichga nisbatan suv tanqisligi 2 yillik interval bo’yicha tahlil qilganda, 22 foizdan 15 foizgacha va 2021-yilga kelib 10 foizgacha kamayganini kuzatish mumkin. Shuningdek, respublikamiz hududining sug’oriladigan maydonlarining qariyb 70 foizi eskicha usulda sug’oriladi. Bundan tashqari, kanallarning 60 foizi beton bilan qoplamagan va tuproq o’zanli hisoblanib, bu suvning yerga ortiqcha miqdorda shimib ketishiga sabab bo’ladi. Suv resurslari kelgusi yillarda mintaqamiz va mamlakatimiz uchun dolzarbligini saqlab qolishi aniq. Hozirgi kunda ushbu muammolar atroflicha o’rganib chiqilib, shaxsan prezidentning e’tibori ortidan bir qancha kuchli suv tejash bo’yicha qarorlar ishlab chiqilmoqda. Suvni tejash bo’yicha favqulodda ish tizimiga o’tishda prezident SH.M. Mirziyoyevning 2023-yil 29-noyabr kuni “Qishloq xo’jaligi tizimida suv resurslarini oqilona foydalanish va yo’qotishlarni kamaytirish chora tadbirlari” yuzasidan videoselekt yig’ilishida suvdan samarasiz foydalanish va suv resurslarini boshqarishda haligacha eskicha yondashuvlar saqanib qolayotgani hamda shu yuzasidan zudlik bilan respublikada 1 yil ichida suv tejash bo’yicha favqulodda ishlash tizimiga o’tilishi ta’kidlandi. Unga ko’ra kanallar va arilarni betonlashga bosqichma boqich o’tish, suv tejaydigan yuqori texnologiyalarni joriy qilish, suv yetkazish xarajatlarini qisqartirish va qator chora tadbirlar belgilandi. Lekin faqatgina O’zbekistonning ushbu tashabbuskorligi vaqtinchalik hisoblangan ichki hal qilinishi kerak bo’lgan muammolar sanaladi. Tashqi sabablarni o’rganadigan bo’lsak, mintaq miqyosida dolzarb hisoblangan yana bir – Qo’shtepa kanali mummosi mavjud.

Qo’shtepa kanali aslida avvaldan ko’zlangan loyiha bo’lib, 20-30 yil muqaddam AQSH mutaxassisilari chizib bergan bo’lib, yerlarni o’zlashtirish va dehqonchilikni rivojlantirish maqsad qilib olingan. Aslini olganda, Afg’onistonda oxirgi 50 yilda bunday katta o’zgarishlar xalq urushlari, terroristik tuzum sabab yuz bermagandi. Qurilgan gidroinshootlarni ham Rossiya va AQSH tomonidan qurib berilgan. Iqtisodiy va texnik asoslarga egalik qilgan holda loyihaga “yashirin tarzda” 2018-yilda tayyorgarlik ko’rila boshlangan bo’lib, mamlakat shimolidagi eng yirik suv o’tkazish loyihasi hisoblanadi va Qo’shtepa qurilishi Tolibon hukumatining so’nggi ikki yildagi eng yirik iqtisodiy loyihasidir. Unga ko’ra kanalning umumiy uzunligi 285 km, eni 100 metr, chuqurligi 8,5 metr bo’lishi rejalashtirilgan. Qo’shtepa qurilishi 2022-yilda boshlangan va umumiy qiymati 91 million dollarga baholangan loyiha 3 bosqichda amalga oshirilishi reja

qilinmoqda. Shu yilning oktyabr oyida birinchi bosqich yakunlandi, biroq buni amalga oshirishga jiddiy yondashinilgan. Kanal Amudaryodan 10 milliard kub metrgacha suvni Afg'oniston hududiga o'tkazish imkoniyatiga ega. Loyiha besh yil ichida uch bosqichda yakunlanishi rejalashtirilgan bo'lib hozirda ikkinchi bosqich qurilishi amalga oshirilmoqda. Ushbu kanal suvi Balx viloyatining Kladar tumanidan boshlanadi va Hayraton, Davlatobod tumanlari orqali Juzjon viloyatining Oqcha tumanigacha, undan Faryob viloyatining Andxoy tumanigacha yetib boradi. Umumiy sug'oriladigan hududlar esa 700 gektarni tashkil etadi. Hozirda Amudaryoning o'rtacha suv sarfi soniyasiga 2500 metr kub suv beradi. Uning 80 foiz suvini Afg'oniston va Tojikiston hududida joylashgan Panj va Tojikistonning Vaxsh daryolariga beriladi. Agar Panj daryosi soniyasiga 1300 metr kub suv bersa, qurilayotgan Qo'shtepa bundan 3 barobar kata bo'ladi. Hozircha Qo'shtepa kanalidan 2 milliard kub metr suv olinishi Amudaryo suvining kamayishida kata miqdorda ta'siri yo'q, lekin suv sathi o'zgarishini hisobga olinsa, 15-20 milliard kub metrgacha suvning kanalga haddan ortiqcha miqdorda o'tib ketishi mumkin. Bu esa unchalik katta hajmga mo'ljallanmagan Qo'shtepaning o'zanidan chiqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni Amudaryo qor va muzliklar orqali to'yinishi sababli daryoga keladigan suvning ko'p miqdori meyoridan ortiqcha ko'payishi iyun-avgust oylariga to'g'ri keladi. Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi suv bo'yicha dolzarblik Qo'shtepa kanali ochilishi bilan “dard ustiga chipqon” bo'lib, masalani yanada murakkablashtiradi.

Masalani boshqa tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, agarda Afg'oniston tomoni ushbu loyihani qurishga qanchalik haqli ekanligini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bir qancha subyektiv yondashuvlar kelib chiqadi. Afg'onistonda 2021-yilda Tolibon hukumat tepasiga keldi va ma'lum resurslardan, masalan suvdan foydalanishda hukumat kuch ishlatadigan siyosiy tashkilotga aylanib bormoqda hamda Afg'onistonda yetarlicha to'liq infrastrukturani tashkil etishga harakat qilmoqda. Afg'oniston boshqa davlatlarga o'xshamasligi, unda davlat rahbari, parlamenti, boshqaruv tizimi haqida ma'lumot mavjud emas. Ya'ni u odatiy dunyoviy standartlarga asoslangan siyosiy boshqaruv halicha shakllangani yo'q. Tolibon bilan o'rtada muzokaralar olishda Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlari birlashishi lozim. Lekin faqat O'zbekiston o'z diplomatiyasi bilan o'rtaga tushmoqda. Baholangki, statistikaga tayanadigan bo'lsak, hozirda Amudaryo suvining 5.1 milliard kub metri O'zbekistonga, 49,6 milliard kub metri Tojikistonga va 1,5 milliard kub metri Turkmanistonga oqadi. Hozirgacha O'zbekiston tomon bilan bir necha bor diplomatik uchrashuvlar o'tkazildi. Aslida Afg'onistonning suvdan foydalanishga huquqi yetarlicha. Lekin uni geosiyosiy dastak sifatida qo'llamasligi kerak. Ularning dastagi 2 ta bo'lib: birinchisi suv, ikkinchisi urush. Bundan tashqari, Toliblar 50 yil ulushini ololmaganini sabab sifatida ko'rsatib, tahlikali qadam tashlamoqda. Yana bir muammo bu Amudaryoning suv bosimi kuchliligi. Amudaryo soniyasiga 600 metr kub hajmdagi suv o'tkazadigan ulkan daryo hisoblanib, kanal juda ham katta maydonni egallashi va uning joylashuvi uchun minglab irrigatorlar injenerlar, muhandislar, oliy ma'lumotli, bilimli mutaxassislar zarur. Bundan tashqari, vaziyat yanada chigallashishi bu yetarli puxta ishlangan rejaning yo'qligi. Agarda Afg'oniston suv yo'nalishini nazorat qila olmasa, kamida 7-8million aholi yashash hududlarini suv bosishi mumkin. Tolibon boshqalarga ishonmasligi sabab kelishuvga rozi bo'lmaydi. Aynan geosiyosiy dastak deyilishi ham hozirgi kelishuvni dinamikasini muvozanatda tutib turishdir. Ya'ni asosiy elektrni O'zbekistondan import qilib olishidir. O'zbekiston tomon eksportni to'xtatsa, Tolibon ham suv masalasida tahdidli yurish qilishi mumkin. Chunki Afg'oniston hukumati jangovar tashkiloti kabi hisoblanadi. Ehtimol qurolli to'qnashuvga aylanish xavfi ham yo'q emas. Transchegaraviy daryolardan foydalanishdagi o'ziga xos kelishuvlar mintaqaning boshqa a'zolari tomonidan erishilgan. Afg'oniston ham ushbu

kelishuvlarga qoʻshilishi va bahamjihatlikda foydalanishga kirishishi lozim. **Bosh vazir oʻrinbosari Jamshid Xoʻjayev boshchiligidagi Oʻzbekiston delegatsiyasi Qobulga tashrifi faqatgina Tovar ayirboshlash hajmini oshirishga va baʼzi shartnomalar qabul qilinishi bilan cheklandi xolos. Lekin Qoʻsh tepa kanali qurilishi boʻyicha muammo hal etilmadi. Hozirgacha Oʻzbekiston tomon Tolibon hukumatga kelgandan beri 22 marotaba diplomatik tashrif buyurishgan.**

Qoʻsh tepa kanalining qurilishidagi salbiy oqibatlarini umumlashtirsak: birinchidan, Afgʻoniston shimolida ekin ekish uchun foydalanmoqchi boʻlgan yerlardagi tuzlar doimiy ravishda yuvilishi kerak. Shoʻrlar yuvilgan drenaj suvi boradigan yagona joy – Amudaryodir. Bu esa Amudaryoning oʻrta oqimida va ayniqsa, uning quyi oqimida allaqachon qiyin, baʼzi joylarda halokatli holatga kelgan ekologik vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Suv tanqisligi va tuz miqdorining ortishi kanalning quyi oqimida dehqonchilik qilishni yanada qiyinlashtiradi. Yaʼni Qoʻsh tepa kanali tufayli shoʻrlanish darajasi ortishi mumkin. Ikkinchidan, Qoʻsh tepa kanali qurilayotgan Shimoliy Afgʻoniston “Tolibon”ning toʻliq hokimiyati oʻrnatilmagan, beqaror hudud hisoblanadi. Xususan, soʻnggi bir necha oy ichida ISHID-Xuroson terrorchilik tashkiloti tomonidan Balx viloyatiga bir necha hujumlar uyushtirildi va hattoki, viloyat gubernatori ham oʻldirdi. Bundan tashqari, Hilmand daryosidan foydalanish boʻyicha Eron va Tolibon hukumati oʻrtasida nizoning yuzaga kelishi va qurolli toʻqnashuvga aylanib ketishi Afgʻonistonga qoʻshni boshqa davlatlar uchun ham yomon signal boʻlishi mumkin. Uchinchidan, suv hajmi oʻzgargandan keyin hududlardagi suv inshootlarini oʻzgartirish yoki qayta qurishi kerak, bu esa qoʻshimcha xarajatlarni talab qiladi.

Qoʻsh tepa qurilishi jarayoni tashqi omillarni ham hisobga olinishi kerak. Kanal suvini tejash uchun esa kanalni betonlab chiqish talab qilinadi, biroq bu qoʻshimcha 100 million dollar talab qiladi. Suv sathining koʻtarilishi oʻzandan toshib ketishiga olib keladi. Biroq, “Oʻzbekkosmos” agentligi Qoʻsh tepa kanali qurilishi dinamikasini kosmik monitoring kuzatishi orqali muntazam ravishda qazilayotgan hududlarda 2022-yil may oyidan boshlab yer osti sizot suv koʻtarilishini aniqlagan. Kanal qurilishi maʼsullari taʼkidlashicha, suv osti sizot suvlarini meʼyoriy nazorat qilish maqsadida afgʻon muhandislari kanalning 75.6- kilometrida suv maqsadli ochiq hududga yoʻnaltirilganini taʼkidlashdi. Lekin yuqorida taʼkidlanganidek, muammoni tahlil qilib, hal qiladigan malakali kadrlarning yetishmasligi, bundan katta muammolarga olib kelishi mumkin. Avvalroq Germaniyada istiqomat qiluvchi afgʻon muhandisi Najibulloh Sadid “Tolibon”ning murakkab muhandislik ishlarini, suv oʻtkazgichlar va koʻpriklar qurishni boshqara olishiga Shubha bilan qaragan edi va Qoʻsh tepa suv oʻtkazish kanalini betonlamasdan, faqatgina tuproq oʻzanli ekanligidan xavotirini borligini taʼkidlagan. Kosmik stansiyalarning qilgan kosmik monitoringlari natijasida 2023-yil 4-noyabr kuni Qoʻsh tepa kanalining 75.6-kilometrida oʻng qirgʻogʻining 30 metr ga yaqin qismidan suv sizib chiqishi aniqlangan. 5-noyabr kuni hududning maydoni 19.5 km. kvadrat, 25-noyabr kuni 23.8 km. kvadrat, 13-dekabr holatida esa 30.3 km. kvadrat, ni tashkil etgan. Agarda suv koʻpaysa tuproqli oʻzan yordam bera olmaydi. 2023-yil 12-13- dekabr kunlari Internet tarmogʻida Qoʻsh tepa sugʻorish kanalida birinchi jiddiy avariya yuz berganligi toʻgʻrisida xabarlar tarqaldi. Keltirilgan maʼlumotlarga koʻra, Qoʻsh tepa kanaliga yoʻnalgan Amudaryo suvlari kanalning gidrotexnik inshootlari kanal devorlariga bosimi sababli birinchi oʻydayoq suv yon tomonga oʻpirilishi aniqlangan. Sodir boʻlgan voqealar boʻyicha kanalning birinchi uchastka qismi shu yilning 11-oktyabr kuni yakunlandi. Aytilishicha,

kanal birinchi uchastkasining uzunligi 108 kmni tashkil etib, kirish qismi bo'lgan Amudaryodan Balx viloyatining Davlatobod tumanigacha yetib boradi. 16-oktyabrda esa kanalning bitgan qismi suv bilan to'ldirildi. 5-noyabrda yoyilgan suv taxminan uzunligi 6 km, eni 2 km ga teng hududlargacha yoyilgan. Ushbu xaba internetga “Chegara bilmas daryolar” koalitsiyasi sizdirgan bo'lsa, Markaziy Osiyo bo'yicha kordinator Aleksandr Kolotov –“Kanalidan chiqib ketayotgan suvning kuchi va hajmi 9 km uzunlikdagi suv maydonini hosil qilish uchun yetarli edi. Sun'iy yo'ldoshdan olinga so'nggi suratlar suv sizib chiqayotgan hudud mutassil kengaymoqda, bu “Tolibon” ning vaziyatni to'g'rilash qobiliyatini yoki istagi yo'qligini ko'rish mumkin”, deb ta'kidlaydi. Biroq ta'kidlanishicha, “O'zbekkosmos” agentligi tomonidan Qo'shtepa kanalidan suv sizib chiqishga doir xabarlarga xulosa berishicha, qurilish davomida kanalning to'rtta qiismida sun'iy to'siqlar qurilgan bo'lib, 2023-yilning 10-oktyabrda to'liq olib tashlangan va suv oqimi hosil bo'lgan. Qo'shtepa kanali qurilishi dinamikasining kosmik monitoringi inshootning Amudaryodan suv olish qismida qazish ishlari yakunlanmaganligi, daryoga ulanish joyida hozirda 20 metr ga yaqin qazilmagan hududning mavjudligini ko'rsatmoqda. Shunday qilib, o'tkazilgan tahlillar Qo'shtepa kanali qirg'og'i Amudaryodan olinayotgan suv oqimi natijasida yuvib ketganligi to'g'risidagi ma'lumotlari haqiqatga mos kelmasligi, sizib chiqqan suv faqat sizot ekanligiliginini tasdiqlagan. Bundan tashqari, mavjud materiallar suv sizib chiqish joyi atrofida hozirda sizot suvlari kamayib, kanal tubi asta-sekin qurib borayotganini ko'rsatmoqdi. Lekin agar sizot suv chiqqan deyilsa, nega kanalning 30 metr yon qismi o'pirilgani va kanal suvining o'pirilishdan keyin oqayotgan suv keskin kamaygani to'liqligicha ochiqlanmagan?

Xulosa qilib aytganda, Afg'oniston Amudaryo bo'yida joylashgan davlatdir. Mintaqaviy kuch siyosati hamda hamkorlikka nisbatan shaxsiy manfaatlar, Afg'onistonning mojarolardan sekin chiqib ketishi, hozirgi cheklangan suv talablari Kobulning yakkalanishini tushuntirishi kerak. Uning ushbu tuzilmalardagi ishtiroki unga hamda mintaqaning iqtisodiy va ekologik rivojlanishiga yordam berishi va hamkorlik jarayonlarini rag'batlantirishi mumkin. Kelajakda suv masalasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ehtimoliy mojarolarning oldini olish uchun Afg'oniston xalqaro shartnomalarga qo'shilishi, Amudaryo suvidan foydalanish bo'yicha ikki va ko'p tomonli bitimlarni imzolashi kerak. Bu esa mamlakatda tinchlikka erishish jarayonini tezlashtirishini taqozo qiladi.

Brain storming:

- ❖ Afg'oniston va Markaziy Osiyo munosabatlarida Qo'shtepa kanali;
- ❖ O'zbekistonning suvni tejash bo'yicha bajarayotgan ishlari;
- ❖ Qo'shtepa kanali qurilishi qachon boshlandi;
- ❖ Qo'shtepa kanali qurilishida Markaziy Osiyo mamalakatlarining tutgan strategiyalari;

- ❖ Qo'shtepa kanali qurilishining Markaziy Osiyo mintaqasiga salbiy ta'sirlari;

- ❖ Qo'shtepa kanali qurilishining Afg'oniston uchun manfaatlari va salbiy ta'sirlari;

- ❖ Qo'shtepa kanalining o'pirilishi bilan bog'liq mojaroli holatlar;

- ❖ Sizot suvlarning chiqishi;

- ❖ “O'zbekkosmos” agentligining ma'lumotlari;

Maqsad va vazifalar:

- ❖ Qo'shtepa qurilishining Markaziy Osiyoga ta'sirini tahlil qilish;

- ❖ O'zbekistonning suv tejash texnologiyalaridan oladigan natijalari tahlili;

- ❖ Qo'shtepa kanali nega qurilayotgani va undan ko'zlangan maqsadlarning tahlili;

- ❖ Markaziy Osiyo mamlakatlarining ushbu loyihaga bo'lgan munosabatlari va unga nisbatan ularning hozirda bajarayotgan ishlari;
- ❖ Kanal qurilishi ortidan Afg'onistondan tashqari mintaqaning boshqa mamlakatlariga keladigan zarar tahlili;
- ❖ Kanal qurilishida Tolibonga nisbatan bo'layotgan tahdidlar;
- ❖ Kanal o'pirilishiga sabab bo'lgan omillar yuzasidan tahlil;
- ❖ Sizot suvlarning ko'p miqdorda chiqishi holatlari;
- ❖ “O'zbekkosmos” ning vaziyat yuzasidan o'rganishlari;

Statistika:

Qo'shtepa kanalining birinchi bosqichi yakunlangach kanalga qo'yib yuborilgan Amudaryo suvlarining kanal gidrotexnik inshootlariga bergan katta bosimi sababli kanalning yon 30 metr qismida o'pirilish yuz berdi va natijasida suv yon atrofdagi hududga tarqalib ketgan. Biroq buning sizot suv ekanligi haqida ham tahminlar mavjud. Kuzatilgan statistikaga ko'ra, 5-oktyabr kuni 19,5 km², 15-noyabrda 20,6 km², 25-noyabrda 23,8 km² ga va 13-dekabrda esa suv tarqalish maydoni 30,3 km² hududga teng bo'ldi.

REFERENCES

1. Laruelle M. Peyrouse S. & Axyonova X. The Afghanistan-Central Asia relationship: What role for EU? Finland 2013. B-7. [Elektron resurs] *Kirish tartibi:* https://www.files.ethz.ch/isn/159880/EUCAM_WP13_Afghanistan.pdf 2013. (murojaat qilingan sana: 10.12.2023)
2. Horsman S. Afghanistan and transboundary water management on the Amudarya: A political history. *Kirish tartibi:* <http://cawaterinfo.net/afghanistan/pdf/horsman.pdf> January. 2008. (murojaat qilingan sana: 10.12.2023)
3. Olikier O. David A. & Shlapak. U.S. Interests in Central Asia. Policy priorities and military roles. USA. Pittsburg. B-5. [Elektron resurs] *Kirish uchun:* https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2005/RAND_MG338.pdf (murojaat qilingan sana: 23.12.2023)
4. Ergasheva M. Markaziy Osiyo geosiyosiyosatida suv muammolari, *Kirish uchun:* https://cyberleninka.ru/article/n/markaziy_osiyo_geosiyosiyosatida_suv_muammolari 03.05.2005. (murojaat qilingan sana: 10.12.2023)
5. Vorobov M. Amudaryoda kanal qurilishi: Markaziy Osiyo uchun muammolar va xavflar. *Kirish uchun:* https://oz.sputniknews.uz/20231110/amudaryoda_kanal_qurilishi_markaziy

- osiyo uchun muammolar va xavflar 40908729.html 10.11.2023 (murojaat qilingan sana: 10.12.2023)
6. Abduboyev SH. Afg'oniston Amudaryodan qanday foydalanish huquqiga ega? *Kirish uchun:* http://marifat.uz/marifat/ruknlar/Xalq_bilan_muloqot/Afg_oniston_Amudaryodan_qanday_foydalanish_huquqiga_ega.htm 13.04.2023 (murojaat qilingan sana: 10.12.2023)
 7. Ten A. Tolibon Qo'shtepa kanali qurilishini qanday ketmoqda? *Kirish uchun:* https://uz.kursiv.media/uz/2023-10-12/tolibon_qoshtepa_kanali_qurilishining_birinchi_bosqichini_yakunladi/ 12.10.2023 (murojaat qilingan sana: 10.12.2023)
 8. Qo'shtepa kanalining suvi yon-atrofga oqib ketgani haqidagi xabarlardan so'ng Daryo muxbiri holatni o'rgandi. *Kirish tartibi:* <https://daryo.uz/2023/12/14/qoshtepa-kanalining-suvi-yon-atrofga-oqib-ketgani-haqidagi-xabarlardan-song-daryo-muxbiri-holatni-organdi-foto-video> (murojaat qilingan sana: 19.12.2023)
 9. Qo'shtepa kanali: muammoga yechim bormi? Siyosatshunos Hamid Sodiq bilan suhbat. <https://platina.uz/o'z/2023/11/1/qoshtepa-kanali-muammoga-yechim-bormi-siyosatshunos-hamid-sodiq-bilan-suhbat.> (murojaat qilingan sana: 20.12.2023)
 10. O'zbekiston Qo'shtepa kanali qurilishida “Tolibon”ga nega yordam bermoqchi? <https://qalampir.uz/uz/news/uzbekiston-k-ushtepa-kanali-k-urilishida-tolibon-ga-nega-yordam-bermok-chi-84785.> (murojaat qilingan sana: 20.12.2023)
 11. Ekologlar Qo'shtepa kanali o'pirilganini aytiishmoqda. Bu haqida nimalar ma'lum? *Kirish uchun:* <https://kun.uz/uz/news/2023/12/13/ekologlar-qoshtepa-kanali-opirilganini-aytishmoqda-bu-haqda-nimalar-malum?> (murojaat qilingan sana: 23.12.2023)
 12. Qo'shtepa kanali-siyosiy loyiha. *Kirish uchun:* <https://kun.uz/uz/news/2023/09/29/qoshtepa-kanali-bu-siyosiy-loyiha> (murojaat qilingan sana: 23.12.2023)
 13. Suv muammosi O'zbekistonni Afg'oniston bilan kelishmovchilikka olib kelishi mumkin. *Kirish uchun:* <https://uz.kursiv.media/uz/2023-11-01/ng-suv-muammosi-ozbekistonni-afgoniston-bilan-kelishmovchilikka-olib-kelishi-mumkin/> (murojaat qilingan sana: 23.12.2023)
 14. Qo'shtepa kanali qirg'og'ini suv yuvib ketmagan, sizib chiqqan suv-sizot suvlari-“O'zbekkosmos”. *Kirish uchun:* <https://www.gazeta.uz/oz/2023/12/15/kushtepa/> (murojaat qilingan sana: 23.12.2023)
 15. Dard ustiga chipqon. Qo'shtepa kanalining qurilishi O'zbekiston uchun falokatmi? *Kirish uchun:* <https://kun.uz/uz/news/2023/06/08/dard-ustiga-chipqon-qoshtepa-kanalining-qurilishi-ozbekiston-uchun-falokatmi> (murojaat qilingan sana: 23.12.2023)